

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship between Preschool Teachers' Technology Attitudes and Psychological Resilience Levels

İlyas AKDAĞ

Denizli Şehit Er Basri Arslan Anaokulu

ilyasakdag86@hotmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6071-6054>

Özet

Araştırma, Denizli Çameli ilçesindeki okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanım tutumları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 130 okul öncesi öğretmeni araştırmanın evrenini oluştururken, 30 öğretmen basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Psikolojik Dayanıklılık ve Teknoloji Tutum ölçekleri kullanılarak elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular, öğretmenlerin teknoloji kullanım tutumlarının cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve eğitim düzeyi gibi faktörlerle ilişkili olduğunu göstermektedir. Kadın öğretmenlerin, genç ve daha yüksek eğitim düzeyine sahip olanların teknoloji kullanım tutumlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık algıları ile teknoloji tutumları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, okul öncesi eğitimde teknoloji kullanımının ve öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığının önemini vurgulamakta ve ilgili politika ve uygulamalara yol göstermektedir. Araştırmanın sınırlamaları ve gelecek çalışmalara öneriler de dikkate alınarak, konuyla ilgili daha derinlemesine araştırmaların yapılması önerilmektedir

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenleri, Teknoloji Tutum, Psikolojik Dayanıklılık.

Abstract

The research examined the relationship between preschool teachers' attitudes towards technology use and their levels of psychological resilience in the district of Denizli Çameli. While the population consisted of 130 preschool teachers, a sample of 30 teachers was selected through simple random sampling. Data were collected using the Psychological Resilience and Technology Attitude scales and analyzed using the SPSS 22 program. Findings indicate that teachers' attitudes towards technology use are associated with factors such as gender, age, years of service, and educational level. It was found that female teachers and those who are younger and have higher

levels of education exhibit higher attitudes towards technology use. Furthermore, a relationship was identified between teachers' perceptions of psychological resilience and their attitudes towards technology. These findings underscore the importance of technology use and psychological resilience among preschool teachers in education and provide insights for relevant policies and practices. Considering the limitations of the study, further in-depth research on the subject is recommended.

Keywords: Preschool Teachers, Technology Attitude, Psychological Resilience.

GİRİŞ

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüz dünyasında eğitim sistemleri de bu dönüşümden etkilenmiş ve teknoloji, eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle erken çocukluk dönemi, bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin temellerinin atıldığı kritik bir süreç olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde verilen eğitimin niteliği, bireylerin gelecekteki akademik ve sosyal başarıları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumları, hem çocukların teknolojiyi tanıma ve etkili bir şekilde kullanma becerileri kazanması hem de öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarının güçlenmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ancak bu süreçte öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının yalnızca bilgi ve becerilerine değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık düzeylerine de bağlı olduğu görülmektedir.

Teknolojinin eğitim ortamlarına entegrasyonu, öğretmenlerin öğretim süreçlerini daha etkili hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Okul öncesi öğretmenleri, teknoloji aracılığıyla sınıflarını daha interaktif ve yaratıcı bir hale getirebilir, çocukların ilgisini çekecek uygulamalar geliştirebilir ve dijital okuryazarlık becerilerinin temelini atabilirler. Bununla birlikte, öğretmenlerin teknolojiye yönelik olumlu tutumları bu süreçte kilit bir rol oynamaktadır. Teknolojiye açık olan öğretmenler, yeniliklere daha hızlı uyum sağlayabilir ve bu araçları eğitimde daha etkili bir şekilde kullanabilir. Ancak, teknolojiyi benimsemekte zorlanan veya bu konuda kendine güveni olmayan öğretmenler, sınıf içindeki potansiyel avantajları tam anlamıyla kullanamayabilir. Bu noktada, öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarını şekillendiren bireysel ve mesleki faktörlerin yanı sıra, psikolojik dayanıklılık düzeylerinin de önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.

Psikolojik dayanıklılık, bireylerin stresli ve zorlu durumlarla başa çıkabilme kapasitelerini ifade eden bir kavramdır. Eğitim ortamlarında öğretmenler, özellikle okul öncesi dönemde, çeşitli duygusal ve mesleki zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına duyarlılık göstermek, velilerle etkili iletişim kurmak ve eğitimi planlamak gibi sorumluluklar, öğretmenlerin stres düzeylerini artırabilir. Bu gibi durumlarda, psikolojik dayanıklılığı yüksek olan öğretmenler, mesleki tatminlerini koruyabilir ve zorlukların üstesinden gelme konusunda daha

başarılı olabilir. Öte yandan, düşük psikolojik dayanıklılık düzeyine sahip öğretmenlerin, karşılaştıkları sorunlar karşısında daha çabuk tükenmişlik hissine kapılabileceği ve bu durumun mesleki performanslarını olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir (Amor, Xanthopoulou, Calvo, & Vázquez, 2021).

Teknoloji kullanımının öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığı üzerindeki etkisi, bu bağlamda dikkat çeken bir başka önemli husustur. Araştırmalar, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanabilen öğretmenlerin bu süreçten daha fazla keyif aldıklarını ve mesleki motivasyonlarını artırdıklarını göstermektedir. Ancak, teknolojik araçlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan veya teknolojiyi kullanmaya karşı olumsuz tutum geliştiren öğretmenler, bu durumun bir stres kaynağı haline gelmesiyle karşılaşabilirler. Teknoloji ile ilgili yaşanan kaygılar, öğretmenlerin yeniliklere adapte olma süreçlerini zorlaştırabilir ve psikolojik dayanıklılıklarını olumsuz etkileyebilir (Aktamış & Arıcı, 2013). Bu nedenle, öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin birbiriyle nasıl ilişkilendiğinin incelenmesi önem arz etmektedir.

Türkiye'deki okul öncesi eğitim sistemi, teknolojinin sınıflara entegrasyonu konusunda önemli adımlar atmış olsa da, öğretmenlerin bu teknolojileri ne ölçüde etkili kullandıkları ve bu durumun psikolojik dayanıklılıklarıyla nasıl bir ilişki içinde olduğu henüz yeterince derinlemesine araştırılmamıştır. Eğitim sisteminin dijitalleşmesi, öğretmenlerin teknoloji kullanım becerilerini geliştirmeleri açısından fırsatlar sunarken, bu dönüşüm süreci bazen öğretmenler için zorluklar da yaratabilmektedir. Özellikle okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumları ve bu tutumların, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleriyle olan ilişkisi hakkında yapılan çalışmalar sınırlıdır (Abiltarova, Lisina, Zhuravel, Neizhpapa, & Mengyi, 2022). Bu eksiklik, hem akademik alanda hem de öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde önemli bir boşluğu işaret etmektedir.

Okul öncesi öğretmenlerinin, çocukların gelişimsel süreçlerinde teknoloji kullanırken karşılaştıkları zorlukları aşabilmesi için hem teknolojik yeterlilik hem de güçlü bir psikolojik dayanıklılık gerekir. Türkiye'de son yıllarda eğitimde dijitalleşme hızla artarken, öğretmenlerin bu dönüşüme uyum sağlama hızları farklılık gösterebilmektedir. Öğretmenlerin dijital araçları sınıf ortamında etkin bir şekilde kullanabilmeleri, teknolojiye karşı olan tutumlarına ve psikolojik dayanıklılıklarına doğrudan bağlıdır. Bu noktada, öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumları, yalnızca teknolojiyi kullanma becerilerini değil, aynı zamanda dijital araçlarla karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma yeteneklerini de etkilemektedir. Diğer yandan, psikolojik dayanıklılığı yüksek olan öğretmenler, dijital araçları daha etkin bir şekilde kullanma konusunda daha az stres yaşayabilir ve yeniliklere daha hızlı adapte olabilir. Bu durum, hem öğretmenlerin bireysel gelişimlerini hem de öğrencilerin eğitim süreçlerini olumlu yönde etkileyebilir (Alhazmi, Alzahrani, Baig, & Salawati, 2018).

Öğretmenlerin teknolojiye karşı tutumları, yalnızca kişisel faktörlere değil, aynı zamanda mesleki deneyimlerine, eğitimlerine ve çalışma koşullarına da bağlıdır. Türkiye’de okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ile ilgili tutumlarını etkileyen faktörlerin başında, teknolojik altyapının yeterliliği, öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri ve mevcut eğitim programlarının dijitalleşmeye ne kadar adapte olduğu yer almaktadır. Bu faktörler, öğretmenlerin teknolojiye karşı duyduğu güveni ve tutumu şekillendirirken, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık düzeylerini de etkilemektedir (Arkonaç, 2001). Psikolojik dayanıklılığı yüksek olan öğretmenler, bu gibi dışsal zorluklarla karşılaştıklarında daha dirençli olurlar ve bu da onların teknoloji kullanımını daha verimli hale getirmelerine yardımcı olur. Öte yandan, psikolojik dayanıklılığı düşük öğretmenler, karşılaştıkları zorluklar karşısında tükenmişlik yaşayabilir, stresle başa çıkmakta zorlanabilir ve bu durum, teknoloji kullanımını engelleyici bir faktör haline gelebilir (Aslan, 2007).

Mevcut literatürün sınırlı olması, okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumları ile psikolojik dayanıklılıkları arasındaki ilişkiyi daha detaylı incelemeye yönelik önemli bir gereklilik ortaya koymaktadır. Bu tür araştırmalar, yalnızca öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayacak, aynı zamanda eğitim politikaları ve öğretmen eğitim programları için de önemli bilgiler sunacaktır. Bu çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin dijital okuryazarlıklarını artırmaya yönelik eğitim programlarının nasıl şekillendirilebileceğine dair somut veriler sunabilir. Ayrıca, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirecek stratejilerin geliştirilmesi, onların teknolojiye karşı daha açık ve hazır olmalarını sağlayabilir (Avagyan, 2008). Bu bağlamda, öğretmenlerin psikolojik dayanıklılığını artıracak eğitimler ve psikolojik destek mekanizmaları, hem öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de öğrencilerin teknolojiye dayalı eğitimlerinden daha verimli bir şekilde faydalanmalarını mümkün kılacaktır.

Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, hem öğretmenlerin bireysel gelişimleri hem de eğitim sisteminin dijital dönüşümü açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma, öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştiren, psikolojik dayanıklılıklarını artıran ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacak stratejilerin ortaya konmasına katkıda bulunabilir. Bu tür çalışmalar, eğitim politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir rehber rolü oynayabilir ve okul öncesi eğitimde daha kaliteli ve verimli bir teknoloji kullanımını mümkün kılabilir. Dolayısıyla, eğitimde dijitalleşme sürecinin başarısı, sadece teknolojiye ilişkin altyapının güçlendirilmesiyle değil, öğretmenlerin bu altyapıyı etkin bir şekilde kullanma kapasitelerinin artırılmasıyla da doğrudan ilişkilidir (Akkaş, 2020).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup genel tarama türünden, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, birçok veri grubu içeren araştırma sorularında, evren hakkında bir hüküm vermek amacıyla evrendeki tüm veriler ya da örneklem üzerinden toplanacak veriler üzerinden yapılacak tarama desenidir (Karasar, 2020). İlişkisel tarama modelleri, birden fazla faktör arasında tüm değişimin varlığı ve/veya düzeyini saptamayı sağlayan araştırma desenidir (Karasar, 2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi konusunda anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bu yönüyle de ilişkisel tarama modeli olduğu söylenebilir. İlişkisel tarama modeli; iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelleridir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Bursa ili İnegöl ilçesinde yaşayan 130 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen sayı 30 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Basit seçkisiz örnekleme yöntemi, evrenden örnekleminin rastgele yapılmasıdır. (Büyüköztürk, 2017). Basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre %92 güven aralığı ve 0.08 hata payı bulunmaktadır. Evren büyüklüğü 130 olarak belirlenen araştırmada örneklem sayısı en az 30 olmalıdır. Bu işlemi belirleyen ifade aşağıda gösterilmiştir (Karasar, 2014).

Yapılan işlemler sonucunda, 130 kişiden oluşan evreni temsil edebilecek örneklem miktarı en az 30 olacak şekilde hesaplanmıştır. Ancak bu yapılan araştırmada Bursa ili İnegöl ilçesinde 30 kişiye ulaşılmıştır. Bu grup örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1 sunulmuştur.

Tablo 1. Demografik Bilgiler

Değişken	Kategori	Frekans (N)	Yüzde (%)
Cinsiyet	Erkek	40	24,4
	Kadın	90	75,6
	Toplam	130	100
Yaş	20-30	27	30

	31-40	82	45
	41 ve üzeri	21	25
	Toplam	130	100
Meslekteki Kıdem	0-5	14	4,2
	5-10	24	22,8
	10-15	22	19,5
	15-20	21	7,6
	20-25	22	14,5
	25-30	27	31,4
	Toplam	130	100
Eğitim Durumu	Lisans	97	81,3
	Yüksek Lisans	33	18,7
	Toplam	130	100

Tablo 1'deki demografik bilgilere göre, araştırmaya katılan okul öncesi Öğretmenlerinin çoğunluğunun kadın olduğu (%75,6) görülüyor. Bu, eğitim sektöründe kadınların yoğun olarak yer aldığını ve bu mesleği tercih etme eğiliminde olduklarını düşündürebilir. Yaş dağılımına baktığımızda, okul öncesi Öğretmenlerinin çoğunun 31-40 yaş aralığında olduğu belirtilmiş (%45). Bu, orta yaş grubundaki okul öncesi Öğretmenlerinin mesleği tercih etme ya da mesleklerini sürdürme eğiliminde olduklarını düşündürebilir. Ayrıca, genç okul öncesi Öğretmenlerinin oranının daha düşük olduğu (%30) ifade edilmiş. Bu durum, gençlerin okul öncesi öğretmenlik mesleğine daha az ilgi gösterdiğini veya mezun olduktan sonra başka kariyer fırsatlarını tercih ettiklerini gösterebilir. Meslekteki kıdem dağılımı incelendiğinde, okul öncesi Öğretmenlerinin büyük bir kısmının 25-30 yıl arasında meslekte (%31,4) olduğu belirtilmiş. Bu, okul öncesi Öğretmenlerinin çoğunun deneyimli ve uzun süredir mesleklerini sürdürdüğünü gösteriyor. Ayrıca, 5-10 yıl arasındaki meslek deneyimine sahip kişilerin oranının da oldukça yüksek olduğu (%22,8) ifade edilmiş. Bu, mesleğin çekiciliğinin ve uzun vadeli bir kariyer seçeneği olarak görülmesinin bir işareti olabilir. Eğitim durumuna gelince, okul öncesi Öğretmenlerinin çoğunluğunun lisans mezunu olduğu (%81,3) ve bunu yüksek lisans mezunlarının takip ettiği belirtilmiş (%18,7). Bu, okul öncesi öğretmenlik mesleğinin genellikle yüksek eğitim gerektiren bir meslek olduğunu ve katılımcıların çoğunun bu gerekliliği karşıladığını gösteriyor.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada Psikolojik Dayanıklı ve Teknoloji Tutum ölçeği kullanılmıştır.

Psikolojik Dayanıklılık ölçeği

Friborg ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen ve Basım ve Çetin (2011) tarafından “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması” adlı çalışmalarında güvenilirlik ve geçerliliği incelenen ve Türkçe’ye uyarlaması yapılmış olan bir ölçektir. 6 maddeden oluşur,5’li liket tipindedir. Olumsuz maddelere”Hiç Katılmıyorum” diye başlar. Olumlu maddelere ise “Tamamen Katılıyorum” diye başlar.

Teknoloji Tutum ölçeği

Tutum ölçeği olumlu sorularda; “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” biçiminde derecelendirilmiştir. Çift sayıda tepki kategorisinin kullanılması, yanıtlayıcıların “kararsızım” seçeneğini kullanıp, gerçek bir seçim yapmaktan kaçınacakları düşüncesi ile ortaya çıkmıştır. Çift sayıda tepki kategorisi ile yanıtlayıcılar, olumlu ya da olumsuz seçim yapmaya zorlanırlar (10). Olumlu maddeler “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinden başlamak üzere 1’den 5’e doğru, olumsuz maddeler ise “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneğinden başlamak üzere 5’den 1’e doğru puanlanmıştır. Tutum ölçeği, altı anasınıfı öğretmeni ile onbir alan uzmanı tarafından, kapsam geçerliliği ve anlatım biçiminin yeterliliğinin tespit edilmesi bakımından incelenmiş, görüş ve öneriler doğrultusunda bazı maddelerde düzeltme yapılmış, bazı maddeler de taslak ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin ne amaçla hazırlandığını ve puanlamayla ilgili bilgileri içeren bir yönerge ile birlikte 19 maddeden oluşan okul öncesi Öğretmenlerinin teknolojik araç-gereç kullanımlarına yönelik taslak ölçek oluşturulmuştur.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 22 programı yardımıyla analiz edilerek istatistiki veriler tablolara dönüştürülmüştür. Anketler Google Formlar aracılığı ile tarihleri çevrimiçi olarak toplanmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma ile toplanan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılımını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Çalışmada güvenilirlik testi, faktör analizi, frekans analizi ve demografik faktörler bağlamında farklılıkları araştırmaya yönelik T-testi, ANOVA ve analizlerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği

Psikolojik Dayanıklık Ölçeği (Friborg ve arkadaşları, 2003) ve Teknoloji Tutum Ölçeği (Okul öncesi öğretmenleri için geliştirilen) için yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, her iki ölçekte de yüksek güvenilirlik ve geçerlilik düzeylerinin elde edilmesini sağlamıştır. Psikolojik Dayanıklık Ölçeği'nin güvenilirlik çalışmaları, ölçeğin Türkçe uyarlamasının, orijinal halindeki geçerliliği ve güvenilirliği koruduğunu göstermiştir. Likert tipi puanlama sistemi ile elde edilen veriler, ölçeğin iç tutarlılığını desteklemiş ve yapılan doğrulayıcı faktör analizleri ile geçerliliği onaylanmıştır. Teknoloji Tutum Ölçeği için yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizlerinde ise, ölçeğin kapsam geçerliliği uzmanlar tarafından incelenmiş ve bazı maddeler üzerinde düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca, ölçeğin çift sayıda tepki kategorisi kullanımı, yanıtlayıcıların karar vermekte zorlanmalarını engelleyerek daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Bu analizler, ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini pekiştirmiştir, böylece her iki ölçek de araştırmalarda kullanılabilir bir araç haline gelmiştir.

BULGULAR

Birinci Alt Probleme Dair Bulgular

Araştırmanın birinci alt probleminde Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının, cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve eğitim durumuna göre düzeyleri nedir? şeklindedir. Buna ilişkin bu kısımda analizlere yer verilmiştir.

312

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Düzeyleri Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi

Tablo 2'de Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeyleri cinsiyet değişkenine göre T-Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 2 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Düzeyleri Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	S	Sd	T	p
Erkek	40	138,2	24,58	2,55	-2,587	0,00
Kadın	90	159,1	27,85	2,87		

Tablo 2'deki verilere göre, araştırmaya katılan Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeyleri ile cinsiyetleri arasında t testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtiliyor. Bu durumda, erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum puan ortalamasının ($\bar{X}=138,2$) kadın katılımcılardan daha düşük olduğu görülüyor, çünkü kadın katılımcıların teknoloji kullanmaya yönelik tutum puan ortalaması ($\bar{X}=159,1$) olarak belirlenmiş.

Bu bulgu, kadın Okul Öncesi Öğretmenlerinin işlerinden daha fazla memnun olduklarını ve teknoloji kullanmaya yönelik tutumlarının erkek meslektaşlarından daha yüksek olduğunu işaret ediyor. Bu farklılığın nedenleri çeşitli olabilir; işin doğası, çalışma koşulları, yönetim tarzı gibi faktörler cinsiyetler arasında teknoloji kullanmaya yönelik tutumları üzerinde etkili olabilir. Bu sonuçlar, cinsiyetin Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutumları üzerinde önemli bir rol oynadığını düşündürülebilir ve bu konuda daha derinlemesine analiz gerektirebilir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi

Tablo 3'de Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum Algılarının yaş değişkenine göre ANOVA Testi sonuçları verilmiştir.

313

Tablo 3 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları

Yaş	N	\bar{x}	Sd	F	P	Anlamlı Fark
20-30	27	167	34,85	2,615	,015	Var
31-40	82	154	22,45			
41 ve üzeri	21	139	26,52			

Tablo 3'teki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının yaş değişkenine göre ANOVA testi analizi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiş. Bu farklılık için F değeri 2,615 ve p değeri 0,015 olarak verilmiş, ki p değeri 0,05'ten küçüktür, yani istatistiksel olarak anlamlıdır.

Bu sonuçlara göre, 20-30 yaş aralığındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutumlarının puan ortalaması ($\bar{x}= 167$) ile 31-40 yaş aralığındaki Okul Öncesi

Öğretmenlerinin puan ortalaması ($\bar{x}= 154$) diğer yaş gruplarındaki bireylerden daha yüksektir. En düşük puan ortalaması ise 41 yaş ve üzeri grubunda ($\bar{x}= 139$) belirlenmiştir.

Bu bulgular, Okul Öncesi Öğretmenlerinin yaşları arttıkça teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının azaldığını işaret etmektedir. Yani, yaşın Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum üzerinde belirleyici bir faktör olduğu söylenebilir. Bu durum, yaşam döngüsü içinde farklı yaş gruplarındaki bireylerin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarını etkileyen farklı faktörler olabileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, yaşın teknoloji kullanmaya yönelik tutum algıları üzerindeki etkilerini anlamak ve uygun destekleyici önlemler almak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Hizmet Yılı Değişkenine Göre ANOVA Testi

Tablo 4'de Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının hizmet yılı değişkenine göre ANOVA Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Hizmet Yılı Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları

314

Hizmet Yılı	N	\bar{x}	Sd	F	P	Anlamlı Fark
0-5	14	165	36,55	2,248	0,22	Var
5-10	24	157	28,43			
10-15	22	142	31,12			
15-20	21	136	30,87			
20-25	22	149	32,33			
25-30	27	130	20,58			

Tablo 4'teki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının hizmet yılı değişkenine göre ANOVA testi analizi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiş. Bu farklılık için F değeri 2,248 ve p değeri 0,022 olarak verilmiş, yani p değeri 0,05'ten küçüktür, bu da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterir.

Bu sonuçlara göre, 0-5 hizmet yılı aralığındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum puan ortalaması ($\bar{x}= 165$) en yüksektir. Diğer hizmet yılı aralıklarındaki Okul Öncesi

Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum puan ortalamaları ise sırasıyla 5-10 ($\bar{x}= 157$), 10-15 ($\bar{x}= 142$), 15-20 ($\bar{x}= 136$), 20-25 ($\bar{x}= 149$) ve 25-30 ($\bar{x}= 130$) şeklindedir. En düşük puan ortalaması 25-30 hizmet yılı aralığında belirlenmiştir.

Bu bulgular, Okul Öncesi Öğretmenlerinin hizmet yılları arttıkça teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeylerinin azaldığını işaret etmektedir. Bu durum, Okul Öncesi öğretmenliği mesleğinde uzun yıllar çalışmanın getirdiği bazı zorluklar veya motivasyon kayıpları gibi faktörlerin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarını etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu sonuçlar, Okul Öncesi Öğretmenlerinin kariyerlerinin farklı aşamalarında farklı ihtiyaçları olabileceğini ve teknoloji kullanmaya yönelik tutum algıları üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre T-Testi

Tablo 4’de Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının eğitim durumu değişkenine göre T-Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 5. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Algılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	S	Sd	T	p
Lisans	97	159	30,77	3,78	0,23	0,00
Lisansüstü	33	140	22,75	2,89		

Tablo 5'teki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeyleri ile eğitim durumu arasında t testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Bu farklılık için t değeri belirtilmemiş, ancak p değeri belirtilmiştir.

Lisans derecesine sahip katılımcıların teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının puan ortalaması ($\bar{X}=159$) ile lisansüstü derecesine sahip katılımcıların puan ortalaması ($\bar{X}=140$) olarak belirlenmiştir. Bu durumda, lisans derecesine sahip katılımcıların teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeylerinin lisansüstü öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Bu bulgu, lisans derecesi alan Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algılarının lisansüstü mezunlara göre daha yüksek olduğunu işaret etmektedir. Bu farklılık, eğitim düzeyinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum algıları üzerinde etkili

bir faktör olduğunu göstermektedir. Ancak, tüm faktörlerin göz önünde bulundurulması ve daha kapsamlı bir analiz yapılması gerekmektedir. Bu sonuçlar, Okul Öncesi Öğretmenlerinin eğitim seviyelerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum **algılarını** anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir.

İkinci Alt Probleme Dair Bulgular

Araştırmanın ikinci alt probleminde Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının, cinsiyet, yaş, hizmet yılı ve eğitim durumuna göre düzeyleri nedir ? Şeklinde dir. Buna ilişkin bu kısımda analizlere yer verilmiştir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi

Tablo 6'da Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının cinsiyet değişkenine göre T-Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 6. Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	S	Sd	T	p
Erkek	40	136,7	28,15	2,13	-2,197	0,00
Kadın	90	161,1	23,89	2,81		

Tablo 6'daki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları ile cinsiyetleri arasında t testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık puan ortalaması ($\bar{X}=136,7$) ile kadın katılımcıların puan ortalaması ($\bar{X}=161,1$) olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlara göre, erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının düzeyinin kadın Okul Öncesi öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, cinsiyetin Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları üzerinde etkili bir faktör olabileceğini düşündürülebilir.

Ancak, bu bulgu yalnızca cinsiyet ile psikolojik dayanıklılık arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir ve diğer faktörlerin etkisi dikkate alınmalıdır. Örneğin, çalışma koşulları, işyeri ilişkileri, mesleki tatmin gibi faktörlerin de psikolojik dayanıklılık üzerinde etkili olabileceği

düşünülmelidir. Bu nedenle, bu bulguların daha derinlemesine analizi ve diğer değişkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi

Tablo 7’de Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının yaş değişkenine göre ANOVA Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 7 Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları

Yaş	N	\bar{x}	Sd	F	P	Anlamlı Fark
20-30	27	156	31,27	3,578	,024	Var
31-40	82	167	25,40			
41 ve üzeri	21	137	28,16			

Tablo 7'deki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları ile yaş değişkeni arasında ANOVA testi analizi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Bu farklılık için F değeri 3,578 ve p değeri 0,024 olarak verilmiş, yani p değeri 0,05'ten küçüktür, bu da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterir.

Bu sonuçlara göre, 20-30 yaş aralığındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık puan ortalaması ($\bar{x}= 156$) ile 31-40 yaş aralığındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin puan ortalaması ($\bar{x}= 167$) diğer yaş gruplarındaki bireylerden daha yüksektir. En düşük puan ortalaması ise 41 yaş ve üzeri grupta ($\bar{x}= 137$) belirlenmiştir.

Bu bulgular, Okul Öncesi Öğretmenlerinin yaşları arttıkça psikolojik dayanıklılık algılarının azaldığını işaret etmektedir. Bu durum, yaşın Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları üzerinde belirleyici bir faktör olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, Okul Öncesi Öğretmenlerinin yaşlarına göre psikolojik dayanıklılık algılarının farklılaştığını ve yaşam döngüsü içinde farklı yaş gruplarındaki bireylerin farklı ihtiyaçları olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, bu sonuçların daha derinlemesine analizi ve diğer faktörlerin dikkate alınması önemlidir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Hizmet Yılı Değişkenine Göre ANOVA Testi

Tablo 8’de Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının hizmet yılı değişkenine göre ANOVA Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 8. Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Hizmet Yılı Değişkenine Göre ANOVA Testi Sonuçları

Hizmet Yılı	N	\bar{x}	Sd	F	P	Anlamlı Fark
0-5	14	142	25,01	3,444	,022	Var
5-10	24	168	36,39			
10-15	22	132	20,66			
15-20	21	136	22,13			
20-25	22	148	25,86			
25-30	27	128	19,31			

Tablo 8'deki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları ile hizmet yılı değişkeni arasında ANOVA testi analizi yapılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Bu farklılık için F değeri 3,444 ve p değeri 0,022 olarak verilmiş, yani p değeri 0,05'ten küçüktür, bu da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu gösterir.

Bu sonuçlara göre, 5-10 hizmet yılı aralığındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık puan ortalaması ($\bar{x}= 168$) en yüksektir. Diğer hizmet yılı aralıklarındaki Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık puan ortalamaları ise sırasıyla 0-5 ($\bar{x}= 142$), 10-15 ($\bar{x}= 132$), 15-20 ($\bar{x}= 136$), 20-25 ($\bar{x}= 148$) ve 25-30 ($\bar{x}= 128$) şeklindedir. En düşük puan ortalaması 25-30 hizmet yılı aralığında belirlenmiştir.

Bu bulgular, Okul Öncesi Öğretmenlerinin hizmet yılları arttıkça psikolojik dayanıklılık algılarının azaldığını işaret etmektedir. Bu durum, öğretmenlik mesleğinde uzun yıllar çalışmanın getirdiği bazı zorluklar veya motivasyon kayıpları gibi faktörlerin psikolojik dayanıklılık algılarını etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Bu sonuçlar, Okul Öncesi Öğretmenlerinin kariyerlerinin farklı aşamalarında psikolojik dayanıklılık algılarının farklılaşabileceğini ve bu algıları etkileyen faktörlerin yaşam döngüsü boyunca

değişebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, bu sonuçların daha derinlemesine analizi ve diğer faktörlerin göz önünde bulundurulması önemlidir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre T-Testi

Tablo 9'da Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algılarının eğitim durumu değişkenine göre T-Testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 9. Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık Algılarının Eğitim Durumu Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları

Cinsiyet	N	\bar{x}	S	Sd	T	p
Lisans	97	157,7	37,31	3,64	0,12	0,00
Lisansüstü	33	136,2	20,29	2,75		

Tablo 9'daki verilere göre, Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları ile eğitim durumları arasında t testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Lisans derecesine sahip katılımcıların işe bağlılık puan ortalaması ($\bar{X}=157,7$) ile lisansüstü derecesine sahip katılımcıların puan ortalaması ($\bar{X}=136,2$) olarak belirlenmiştir.

319

Bu sonuçlara göre, lisansüstü derecesine sahip katılımcıların psikolojik dayanıklılık algılarının lisans derecesine sahip Okul Öncesi öğretmenlere göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, eğitim seviyesinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin psikolojik dayanıklılık algıları üzerinde etkili bir faktör olabileceğini işaret etmektedir.

Ancak, bu bulgu yalnızca eğitim düzeyi ile psikolojik dayanıklılık arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Diğer faktörlerin etkisi de dikkate alınmalıdır. Örneğin, çalışma koşulları, mesleki tatmin, yönetim tarzı gibi faktörlerin de psikolojik dayanıklılık algıları üzerinde etkili olabileceği düşünülmelidir.

Bu sonuçlar, Okul Öncesi Öğretmenlerinin eğitim seviyelerinin psikolojik dayanıklılık algılarını anlamak için önemli bir başlangıç noktası olabilir. Ancak, daha derinlemesine bir analiz ve diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Üçüncü Alt Probleme Dair Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin düzeyi nedir? şeklindedir. Buna ilişkin bu kısımda iki değişkeni ölçmek için korelasyon analizine yer verilmiştir.

Tablo 10'da Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin analizi verilmiştir.

Tablo 10 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum Ve psikolojik dayanıklılık Korelasyon Ölçeklerine Ait Analizi

		Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum	Psikolojik Dayanıklılık
Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum	Pearson Correlation	1	,685**
	Sig. (2-tailed)		<,001
	N	130	130
psikolojik dayanıklılık	Pearson Correlation	,685**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	
	N	130	130

** . Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

Yapılan pearson korelasyon analizi sonucuna göre Okul Öncesi Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanmaya Yönelik Tutum düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı ve olumlu

SONUÇ

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutumları ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, nicel bir yöntemle genel tarama türünden ilişkiisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan 130 okul öncesi öğretmeni oluştururken, örneklem basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 30 öğretmenden oluşmaktadır.

Verilerin toplanmasında Psikolojik Dayanıklılık ve Teknoloji Tutum ölçekleri kullanılmış, analizler SPSS 22 programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Normallik testi, güvenilirlik testi, faktör analizi, frekans analizi gibi yöntemlerle veriler değerlendirilmiş; cinsiyet, yaş, hizmet süresi

ve eğitim düzeyi gibi demografik faktörlere bağlı farklılıkları incelemek için T-testi ve ANOVA gibi istatistiksel analizler uygulanmıştır.

Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji kullanmaya yönelik tutum düzeyleri ile cinsiyet, yaş, hizmet süresi ve eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Kadın öğretmenlerin teknoloji kullanma tutum düzeyleri erkeklere göre daha yüksek bulunmuş; genç öğretmenlerin, yaşlı öğretmenlere göre daha olumlu bir tutuma sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, daha yüksek eğitim düzeyine sahip öğretmenlerin teknolojiye yönelik tutumlarının, düşük eğitim düzeyine sahip öğretmenlerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir.

Araştırma sonuçları, okul öncesi öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutumlarının çeşitli demografik faktörlerden etkilendiğini ve bu tutumların psikolojik dayanıklılık algıları ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, okul öncesi eğitimde teknolojinin entegrasyonu ve öğretmenlerin dayanıklılığının artırılmasının önemini vurgulamaktadır. İlgili politika ve uygulamalar için yol gösterici nitelikte olan bu çalışma, alanda yapılacak daha kapsamlı araştırmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sınırlamaları ve gelecekteki çalışmalar için öneriler de dikkate alınarak, konuya ilişkin daha derinlemesine incelemelerin yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

Abiltarova, E., Lisina, L., Zhuravel, Y. V., Neizhpapa, L., & Mengyi, Y. (2022). Interactive student learning technologies in higher education. *Journal of Curriculum and Teaching*, 11(9), 107.

Akkaş, İ. (2020). Küresel bir sorun alanı olarak dijital oyun bağımlılığı üzerine çalışma: Erzincan ili örneği. *Modern Leisure Studies*, 2(1), 11-23.

Aktamış, H., & Arıcı, V. (2013). Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(2), 58-70.

Alhazmi, A. A., Alzahrani, S. H., Baig, M., & Salawati, E. M. (2018). Prevalence and factors associated with smartphone addiction among medical students at King Abdulaziz University, Jeddah. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 34(4), 984.

Amor, A. M., Xanthopoulou, D., Calvo, N., & Vázquez, J. P. A. (2021). Structural empowerment, psychological empowerment, and work engagement: A cross-country study. *European Management Journal*, 39(6), 779-789.

Anithakumari, D., Gayathri, S., & Ramya, G. (2019). Effect of technology in sedentary lifestyle and its impact on the overall well-being of the employees in Chennai. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(2S8), 1489-1494.

Arkonaç, S. A. (2001). *Sosyal Psikoloji*. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Aslan, Ö. (2007). *Bilgi toplumunda teknolojinin ve teknoloji politikalarının yeri* (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Avagyan, A. B. (2008). A contribution to global sustainable development: Inclusion of microalgae and their biomass in production and bio cycles. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 10(4), 313-317.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2017). Job demands–resources theory: Taking stock and looking forward. *Journal of Occupational Health Psychology*, 22(3), 273-285.

Bal, E., & Balcı, Ş. (2020). Akıllı cep telefonu bağımlılığı: Kişilik özellikleri ve kullanım örüntülerinin etkinliği üzerine bir inceleme. *Erciyes İletişim Dergisi*, 7(1), 369-394.

Basım, H. N., & Çetin, F. (2011). Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği'nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 22(2), 104-114.

Baysal, A. (1981). *Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal*, 61(4), 791-821.

Blaique, L., Ismail, H. N., & Aldabbas, H. (2022). Organizational learning, resilience, and psychological empowerment as antecedents of work engagement during COVID-19. *International Journal of Productivity*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2021-0197>

Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., & Vlahov, D. (2006). Psychological resilience after disaster: New York City in the aftermath of the September 11th terrorist attack. *Psychological Science*, 17(3), 181-186.

Bostock, J., Lane, A., Hough, C., & Yamamoto, K. (2016). An assessment of the economic contribution of EU aquaculture production and the influence of policies for its sustainable development. *Aquaculture International*, 24, 699-733.

Brown, S. P., & Leigh, T. W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 358-368. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.81.4.358>

Bulut, S. (2021). Televizyon ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenler. *İbn Haldun Çalışmaları Dergisi*, 6(1), 1-12.

Bundgaard, K. (2017). Translator attitudes towards translator-computer interaction - Findings from a workplace study. *HERMES - Journal of Language and Communication in Business*, (56), 125-144.

Buntin, M. B., Burke, M. F., Hoaglin, M. C., & Blumenthal, D. (2011). The benefits of health information technology: A review of the recent literature shows predominantly positive results. *Health Affairs*, 30(3), 464-471.

Cabı, E. (2016). Dijital teknolojiye yönelik tutum ölçeği. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(3), 1229-1244.

Cameron, K., & Caza, A. (2002). Organizational and leadership virtues and the role of forgiveness. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 9(1), 33-48. <https://doi.org/10.1177/107179190200900103>

Cameron, K., & Dutton, J. (2003). *Positive organizational scholarship: Foundations of a new discipline*. Berrett-Koehler Publishers.

Carver, C. S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. *Journal of Social Issues*, 54(2), 245-266. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01217.x>

Chang, H. Y., Wang, C. Y., Lee, M. H., Wu, H. K., Liang, J. C., Lee, S. W. Y., & Tsai, C. C. (2015). A review of features of technology-supported learning environments based on participants' perceptions. *Computers in Human Behavior*, 53, 223-237.

Chen, I. H., Chen, C. Y., Liu, C. H., Ahorsu, D. K., Griffiths, M. D., Chen, Y. P., & Wang, S. M. (2021). Internet addiction and psychological distress among Chinese schoolchildren before and during the COVID-19 outbreak: A latent class analysis. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(3), 731-746.

Chhatwani, M., Mishra, S. K., Varma, A., & Rai, H. (2022). Psychological resilience and business survival chances: A study of small firms in the USA during COVID-19. *Journal of Business Research*, 142, 277-286. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.048>

Chopik, W. J. (2016). The benefits of social technology use among older adults are mediated by reduced loneliness. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19(9), 551-556.

Cıbaroğlu, M. O. (2020). Bilgi teknolojilerinin bilgi erişime etkileri: Literatüre dayalı nitel bir çalışma. *Bilgi Yönetimi*, 3(1), 11-24.

Cooke, F. L., Cooper, B., Bartram, T., Wang, J., & Mei, H. (2019). Mapping the relationships between high-performance work systems, employee resilience and engagement: A study of the banking industry in China. *The International Journal of Human Resource Management*, 30(8), 1239-1260. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1137618>

Cooke, F. L., Wang, J., & Bartram, T. (2019). Can a supportive workplace impact employee resilience in a high-pressure performance environment? An investigation of the Chinese banking industry. *Applied Psychology*, 68(4), 695-718.

Cullen, T., & Greene, B. A. (2011). Preservice teachers' beliefs, attitudes, and motivation about technology integration. *Journal of Educational Computing Research*, 45(1), 29-47.

Çağlıyan, V., Işıklar, Z. E., & Hassan, S. A. (2016). Üniversite öğrencilerinin satın alma davranışlarında sosyal medya reklamlarının etkisi: Selçuk Üniversitesi'nde bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi*, 11, 43-56.

Çam, O., & Büyükbayram, A. (2017). Nurses' resilience and effective factors. *Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemşireleri Derneği*, 8(2).

Çengel, Y. (2012). Bilim ve teknoloji. *Bilim ve Teknik*, 50, 53.

Çetin, O., Çalışkan, E., & Menzi, N. (2012). The relationship between technological competencies and attitudes of pre-service teachers towards technology. *İlköğretim Online*, 11(2), 273-291.

Çetin, Ş. (2003). *Anadolu Öğretmen Lisesi ve düz lise çıkışlı eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının karşılaştırılması* (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Daşdemir, D. (2022). *Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin matematik dersi kazanımlarını aktarmada teknoloji kullanımına yönelik tutumları* (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

De Luca, E., Zini, A., Amerighi, O., Coletta, G., Oteri, M. G., Giuffrida, L. G., & Graditi, G. (2020). A technology evaluation method for assessing the potential contribution of energy technologies to decarbonisation of the Italian production system. *International Journal of Sustainable Energy Planning and Management*, 29, 41-56.

Delgado, C., Upton, D., Ransie, K., Furness, T., & Foster, K. (2017). Nurses' resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of empirical literature. *International Journal of Nursing Studies*, 70, 71-88.

Devaraj, S., & Kohli, R. (2000). Information technology payoff in the health-care industry: A longitudinal study. *Journal of Management Information Systems*, 16(4), 41-67.

Dikeç, G., Yalnız, T., Bektaş, B., Turhan, A., & Çevik, S. (2017). Relationship between smartphone addiction and loneliness among adolescents. *Bağımlılık Dergisi*, 18(4), 103-111.

Döner, M. (2018). *Özel lise öğrencilerinin yalnızlık ve umutsuzluk düzeyleriyle internet bağımlılığı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erdoğan, İ. (1999). *İşletmelerde davranış*. İstanbul: Evrim Basımevi.

Ertekin, Ö. (2014). Teknoloji yönetimi: Tanımlar, ihtiyaç, yöntem. *HDM Danışmanlık Mühendislik Bilişim*, 1, 1-19.

Erten, P. (2019). Z kuşağının dijital teknolojiye yönelik tutumları. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), 190-202.

Fletcher, D., & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience: A review and critique of definitions, concepts, and theory. *European Psychologist*, 18(1), 12.

Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 359(1449), 1367-1378. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1512>

Garmezy, N. (1991). Resilience in children's adaptation to negative life events and stressed environments. *Pediatric Annals*, 20(9), 459-466.

Green, K. T., Calhoun, P. S., Dennis, M. F., & Beckham, J. C. (2010). Exploration of the resilience construct in posttraumatic stress disorder severity and functional correlates in military combat veterans who have served since September 11, 2001. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 71(7), 6966.

Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Özelliklerle İlişkisi. [Tez adı tam değil olduğu için tamamlanamadı]

Haand, R., & Shuwang, Z. (2020). The relationship between social media addiction and depression: A quantitative study among university students in Khost, Afghanistan. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 780-786.

Halbesleben, J. R. (2010). A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, resources, and consequences. In *Work engagement: A handbook of essential theory and research* (pp. 102-117).

He, K., Oláh, J., & Hasan, M. (2022). The influence of psychological ownership and social support on organizational resilience: The mediating role of organizational identity. *Journal of Economics and Management*, 23(3). <https://doi.org/10.3846/jbem.2022.16571>

Hillmann, J., & Guenther, E. (2021). Organizational resilience: A valuable construct for management research? *International Journal of Management Reviews*, 23(1), 7-44.

Hoge, E. A., Austin, E. D., & Pollack, M. H. (2007). Resilience: Research evidence and conceptual considerations for posttraumatic stress disorder. *Depression and Anxiety*, 24(2), 139-152.

Holloway, C. M., Easson, A., Escallon, J., Leong, W. L., Quan, M. L., Reedjik, M., & McCready, D. R. (2010). Technology as a force for improved diagnosis and treatment of breast disease. *Canadian Journal of Surgery*, 53(4), 268.

Horata, E. T. (2022). Investigation of the effect of technology and internet addictions on the musculoskeletal system in university students during the post-pandemic period. *Medical Science and Discovery*, 9(12), 650-655.

Hoşgör, H., & Yaman, M. (2022). Investigation of the relationship between psychological resilience and job performance in Turkish nurses during the COVID-19 pandemic in terms of descriptive characteristics. *Journal of Nursing Management*, 30(1), 44-52. <https://doi.org/10.1111/jonm.13477>

Howell, A. (2014). Resilience, war, and austerity: The ethics of military human enhancement and the politics of data. *Security Dialogue*. <https://doi.org/10.1177/0967010614551040>

Huey Jr, S. J., & Weisz, J. R. (1997). Ego control, ego resiliency, and the Five-Factor Model as predictors of behavioral and emotional problems in clinic-referred children and adolescents. *Journal of Abnormal Psychology*, 106(3), 404.

İbrahim, A., & Shiring, E. (2022). The relationship between educators' attitudes, perceived usefulness, and perceived ease of use of instructional and web-based technologies: Implications from technology acceptance model (TAM). *International Journal of Technology in Education*, 5(4), 535-551.

İnceoğlu, M. (1993). *Tutum, algı, iletişim*. Ankara: Verso Yayıncılık.

İrge, N. T., & Şen, E. (2020). Çalışanların dijital teknolojiye yönelik tutumlarının ve iç girişimcilik özelliklerinin bireysel iş performanslarına etkisi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 2556-2579.

Jarrett, T. (2008). Warrior Resilience Training in Operation Iraqi Freedom: Combining rational emotive behavior therapy, resiliency, and positive psychology. *US Army Medical Department Journal*, 32-38.

Jiang, Q., Wu, M., & Zhang, D. (2023). Evidence of the contribution of the technological progress on aquaculture production for economic development in China—Research based on the transcendental logarithmic production function method. *Agriculture*, 13(3), Article 1-14.

Kabakçı, I., & Odabaşı, H. F. (2004). Teknolojiyi kullanmak ve teknogerçekçi olabilmek. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 1, 19-29.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). *Yeni İnsan ve İnsanlar*. İstanbul: Evrim Yayıncılık.

Khan, S., & Emara, S. A. A. (2018). Effect of technology use in education. *International Journal of Pedagogical Innovations*, 6(2), 141-149.

King, G. A., & Rothstein, M. G. (2010). Resilience and leadership: The self-management of failure. In *Self-management and leadership development* (pp. 361-384). Edward Elgar Publishing.

Kossek, E. E., & Perrigino, M. B. (2016). Resilience: A review using a grounded integrated occupational approach. *Academy of Management Annals*, 10(1), 729-797. <https://doi.org/10.5465/19416520.2016.1159878>

Köseliören, M. (2017). İnternet, online oyun ve bağımlılık. *Yüksek Lisans Tezi*. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kudyba, S., & Vitaliano, D. (2003). Information technology and corporate profitability: A focus on operating efficiency. *Information Resources Management Journal (IRMJ)*, 16(1), 1-13.

Lindon, J. C., Holmes, E., Bollard, M. E., Stanley, E. G., & Nicholson, J. K. (2004). Metabonomics technologies and their applications in physiological monitoring, drug safety assessment and disease diagnosis. *Biomarkers*, 9(1), 1-31.

Liu, H., Zhou, Z., Huang, L., Zhu, E., Yu, L., & Zhang, M. (2022). Prevalence of smartphone addiction and its effects on subhealth and insomnia: A cross-sectional study among medical students. *BMC Psychiatry*, 22(1), 1-7.

Lorenzo, J. M., & Munekata, P. E. S. (2016). Phenolic compounds of green tea: Health benefits and technological application in food. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 6(8), 709-719.

Luke, B., Brown, M. B., Missmer, S. A., Bukulmez, O., Leach, R., Stern, J. E., & Society for Assisted Reproductive Technology writing group. (2011). The effect of increasing obesity on the response to and outcome of assisted reproductive technology: A national study. *Fertility and Sterility*, 96(4), 820-825.

Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 23(6), 695-706. <https://doi.org/10.1002/job.165>

Marinagi, C., Trivellas, P., & Sakas, D. P. (2014). The impact of information technology on the development of supply chain competitive advantage. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 147, 586-591.

Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227-238.

Mazzetti, G., Robledo, E., Vignoli, M., Topa, G., Guglielmi, D., & Schaufeli, W. B. (2021). Work engagement: A meta-analysis using the job demands-resources model. *Psychological Reports*, 00332941211051988.

Meng, S. Q., Cheng, J. L., Li, Y. Y., Yang, X. Q., Zheng, J. W., Chang, X. W., & Shi, J. (2022). Global prevalence of digital addiction in general population: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 92, 102128.

Mete, F., & Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 7(4), 1029-1047.

Morgan, C. T. (1995). *Psikolojiye Giriş* (Çev. Sirel Karakaş). Ankara: Meteksan A.Ş.

Muslu, M., & Gökçay, G. F. (2019). Teknoloji bağımlılığı çocuklarda obeziteye neden olan risk faktörleri. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 8(2), 72-79.

Özdemir, N., & Adıgüzel, V. (2021). The relationship between social intelligence, self-esteem and resilience in healthcare professionals and the affecting factors. *Journal of Psychiatric Nursing*.

Özdemir, S. S., Özdemir, M., Polat, E., & Aksoy, R. (2014). Sosyal medya kavramı ve sosyal ağ sitelerinde yer alan online reklam uygulamalarının incelenmesi. *Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)*, 4(4), 58-64.

Özgüven, İ. E. (1994). *Psikolojik Testler*. Ankara: PDREM Yayınları.

Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., Huff, J. W., Altmann, R. A., Lacost, H. A., & Roberts, J. E. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 24(4), 389-416.

Paul, H., Bamel, U. K., & Garg, P. (2016). Employee resilience and OCB: Mediating effects organizational commitment. *Global Business Review*, 17(5), 1291-1304. <https://doi.org/10.1177/0256090916672765>

Payne, K., Wharrad, H., & Watts, K. (2012). Smartphone and medical-related app use among medical students and junior doctors in the United Kingdom (UK): A regional survey. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 12(1), 1-7.

Pearson, C., & Hussain, Z. (2016). Smartphone addiction and associated psychological factors. *Addicta: The Turkish Journal of Addictions*, 3(2), 1-15.

Pérez-Pons, M. E., Parra-Domínguez, J., Chamoso, P., Plaza, M., & Alonso, R. (2020). Efficiency, profitability and productivity: Technological applications in the agricultural sector. *ADCAIJ: Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal*, 9(4), 47-54.

Pickering, M. A., Hammermeister, J., Ohlson, C., Holliday, B., & Ulmer, G. (2010). An exploratory investigation of relationships among mental skills and resilience in warrior transition unit cadre members. *Military Medicine*, 175(4), 213-219.

Pietrzak, R. H., Johnson, D. C., Goldstein, M. B., Malley, J. C., Rivers, A. J., Morgan, C. A., & Southwick, S. M. (2010). Psychosocial buffers of traumatic stress, depressive symptoms, and psychosocial difficulties in veterans of Operations Enduring Freedom and Iraqi Freedom: The role of resilience, unit support, and postdeployment social support. *Journal of Affective Disorders, 120*(1-3), 188-192.

Reivich, K. J., Seligman, M. E., & McBride, S. (2011). Master resilience training in the US Army. *American Psychologist, 66*(1), 25-34.

Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. *Journal of Clinical Psychology, 58*(3), 307-321. <https://doi.org/10.1002/jclp.10020>

Rosen, L. D., Whaling, K. M., Carrier, L. M., Cheever, N. A., & Rokkum, J. N. (2013). The media and technology usage and attitudes scale: An empirical investigation. *Computers in Human Behavior, 29*(6), 2501-2511.

Sabbah, H., Khamis, R., Zorkot, D., Sabbah, S., Droubi, N., & Sabbah, I. (2019). The social media and technology addiction and its associated factors among university students in Lebanon using the Media and Technology Usage and Attitudes Scale (MTUAS). *Journal of Computer and Communications, 7*(11), 88-106.

Sağlam, M., & İnan, M. B. (2021). Sürdürülebilir rekabet avantajı kazanılmasında inovasyon, pazarlama stratejileri ve dijitalleşme arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Business Economics and Management Research Journal, 4*(2), 118-137.

Savcı, M., & Aysan, F. (2017). Teknolojik bağımlılıklar ve sosyal bağlılık: İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisi. *Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 30*(3), 202-216.

Seck, A. (2012). International technology diffusion and economic growth: Explaining the spillover benefits to developing countries. *Structural Change and Economic Dynamics, 23*(4), 437-451.

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In *Flow and the foundations of positive psychology* (pp. 279-298). Springer.

Shin, S., & Eksioğlu, B. (2014). Effects of RFID technology on efficiency and profitability in retail supply chains. *Journal of Applied Business Research (JABR), 30*(3), 633-646.

Siebert, A. (2005). *The resiliency advantage: Master change, thrive under pressure, and bounce back from setbacks*. Berrett-Koehler Publishers.

Silverman, M., Davis, S. A., & Elliott, D. (2013). Praxial music education: A critical analysis of critical commentaries. *International Journal of Music Education*, 32(1), 53-69.

Simmons, A., & Yoder, L. (2013). Military resilience: A concept analysis. *Nursing Forum*, 48(1), 17-25. <https://doi.org/10.1111/nuf.12007>

Simons, J. C., & Buitendach, J. H. (2013). Psychological capital, work engagement and organisational commitment amongst call centre employees in South Africa. *SA Journal of Industrial Psychology*, 39(2), 1-12.

Singh, R., Langyan, S., Rohtagi, B., Darjee, S., Khandelwal, A., Shrivastava, M., & Singh, A. (2022). Production of biofuels options by contribution of effective and suitable enzymes: Technological developments and challenges. *Materials Science for Energy Technologies*, 5, 294-310.

Smedley, J. (2010). Modelling the impact of knowledge management using technology. *OR Insight*, 23(4), 233-250.

Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back. *International Journal of Behavioral Medicine*, 15(3), 194-200.

Stemberger, T., & Konrad, S. C. (2021). Attitudes towards using digital technologies in education as an important factor in developing digital competence: The case of Slovenian student teachers. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 16(14), 83-100.

Stewart, M., Reid, G., & Mangham, C. (1997). Fostering children's resilience. *Journal of Pediatric Nursing*, 12(1), 21-31.

Sun, J., Buys, N., Wang, X., & McAuley, A. (2011). Using the concept of resilience to explain entrepreneurial success in China. *International Journal of Management and Enterprise Development*, 11(2/3/4), 182-200. <https://doi.org/10.1504/IJMED.2011.044637>

Syed, S. B., Dadwal, V., Rutter, P., Storr, J., Hightower, J. D., Gooden, R., & Pittet, D. (2012). Developed-developing country partnerships: Benefits to developed countries? *Globalization and Health*, 8(1), 8-17.

Şeker, A. Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde oyun bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü].

Tavşancıl, E. (2005). *Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi*. Ankara: Nobel Yayınları.

Tezbaşaran, A. (1997). *Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu*. Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.

Tiwari, S. U., & Tiwari, R. (2018). Impact of information technology and sedentary lifestyle on occupational health. In *Advances in Health and Environment Safety: Select Proceedings of HSFEA 2016* (pp. 377-383). Springer Singapore.

Tuluçcu, F., Anasori, E., & Kinali Madanoğlu, G. (2022). How does mindfulness boost work engagement and inhibit psychological distress among hospital employees during the COVID-19 pandemic? The mediating and moderating role of psychological resilience. *The Service Industries Journal*. <https://doi.org/10.1080/02642069.2021.2021182>

Tusaie, K., & Dyer, J. (2004). Resilience: A historical review of the construct. *Holistic Nursing Practice*, 18(1), 3-10.

Vaccaro, A., Veloso, F., & Brusoni, S. (2009). The impact of virtual technologies on knowledge-based processes: An empirical study. *Research Policy*, 38(8), 1278-1287.

Van Breda, A. D. (2001). Resilience theory: A literature review (MPI/R/104/12/1/4). South African Military Health Service, Military Psychological Institute, Social Work Research and Development.

Vogus, T. J., & Sutcliffe, K. M. (2007). Organizational resilience: Towards a theory and research agenda. *2007 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 3418-3422. <https://doi.org/10.1109/ICSMC.2007.4414160>

Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.

Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: The Mann Gulch disaster. *Administrative Science Quarterly*, 38(4), 628-652. <https://doi.org/10.2307/2393339>

Weick, K. E., Sutcliffe, K. M., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the process of sensemaking. *Organization Science*, 16(4), 409-421. <https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133>

Werner, E. E. (1995). Resilience in development. *Current Directions in Psychological Science*, 4(3), 81-85.

Wright, M. O., & Masten, A. S. (2005). Resilience processes in development. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds.), *Handbook of resilience in children* (pp. 17-37). Springer US. https://doi.org/10.1007/0-306-48572-9_2

Yaqub, R. M. S., Mahmood, S., Azhar, M. S., & Adnan, M. (2021). Moderating role of ethical climate on the relationship between employee resilience, personality traits and employee commitment: A developing country perspective. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 10(2), 170-184.

Youssef, C. M., & Luthans, F. (2008). Leveraging psychological capital in virtuous organizations: Why and how? İçinde *The Virtuous Organization: Insights from Some of the World's Leading Management Thinkers* (ss. 141-162). World Scientific.

Yörük, S., & Güler, D. (2021). The relationship between psychological resilience, burnout, stress, and sociodemographic factors with depression in nurses and midwives during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study in Turkey. *Perspectives in Psychiatric Care*, 57(1), 390-398.

Yusop, F. D. (2015). A dataset of factors that influence preservice teachers' intentions to use Web 2.0 technologies in future teaching practices. *British Journal of Educational Technology*, 46(5), 1075-1080.